

O'ZBEKISTONDA MILLIY VA DINIY QADRIYATLARNING TIKLANISHI

Oybek Rasulovich Rashidov

Tarix fanlari doktori (DSc), professor

ANNOTATSIYA

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, sovet davrida bostirilgan milliy va diniy qadriyatlarni tiklashga kirishdi. Navro'z va islomiy an'alarining qayta tiklanishi milliy o'zlikni mustahkamlash va ma'naviy yangilanishga xizmat qildi. Diniy bag'rikenglik va konfessiyalararo totuvlik O'zbekistonning ijtimoiy siyosatida muhim tamoyillarga aylandi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, mustaqillik, Navro'z, diniy bag'rikenglik, islom, milliy qadriyatlar, madaniy meros, o'zlik.

ABSTRACT.

Since gaining independence, Uzbekistan has actively worked to restore its national and religious values, which were suppressed during the Soviet era. The revival of Navruz and Islamic traditions played a crucial role in strengthening national identity and spiritual renewal. Religious tolerance and interfaith harmony have become key principles of Uzbekistan's social policy.

Keywords: Uzbekistan, independence, Navruz, religious tolerance, Islam, national values, cultural heritage, identity.

O'zbekiston o'z istiqlolini qo'lgan kiritgan dastlabki yillardanoq, o'zbek xalqining azaliy orzusi bo'lgan milliy va diniy qadriyatlarini tiklashga kirishdi. Sovet mustabid tuzumi sharoitida milliy va diniy qadriyatlarni xalqni xotirasidan o'chirishga harakat qilindi. 1986 yil bahorida Navro'z bayramini o'tkazish ta'qiqlandi. Sovet rejimi va komunistik partiyaning tazyiqi bilan Navro'z bayrami o'rniga sun'iy o'ylab topilgan "Navbahor" bayrami joriy qilindi. Navro'z nishonlanadigan 21 martdan 21 aprelgacha bo'lgan kunlar O'zbekiston Markaziy Komiteti tomonidan "Insoniylik va tabiatni e'zozlash oyligi" deb e'lon qilindi. SHu muddat ichida Xotira kuni, Birinchi pushta, Birinchi ekin, Don, maysa va suv kuni, bolalar uchun Boychechak bayrami va boshqa sun'iy ravishda o'ylab topilgan

marosimlarni o'tkazish belgilandi.

Holbuki, Navro'z – yangi kun bo'lib, u ming yillar davomida nafaqat o'zbek xalqi o'rtasida, balki tojik, ozarbayjon, afg'on, eron va boshqa SHarq xalqlari o'rtasida ham keng nishonlangan hamda yangi yilning birinchi kuni sifatida bayram qilingan. O'zbekistonda Navro'z bayramiga qo'yilgan ta'qiqlar 4 yil davom etgan. Nihoyat, 1990 yil martda birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi va o'zbek xalqining talabi bilan Navro'z bayrami qayta tiklangan.

Navro'z kunlarida qadimda, hatto, urushlar to'xtatilgan, el-yurt osoyishta hayot kechirgan. Navro'z go'zallik va yaxshilik, mehr-oqibat, muruvat bayrami sifatida qadrlangan. Bu qadimiy bayramni xalqimiz nihoyatda orziqib kutishining yana bir boisi shundaki, Navro'z rizq-ro'zimiz bo'lmish dehqon yilining boshlanishi hamdir. Qadimiy xalq bayrami – Navro'zning tiklanishini respublikasizning butun aholisi mamnuniyat bilan ma'qullab, ko'tarinki ruhda kutib oldi.

Navro'zning bayram qilinishi teran xalq an'analari, erga va tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, dehqon mehnatini hurmat qilish, yaxshi qo'shnichilikka, mehr-muruvatga va boshqalarning dardiga malham bo'lishga intilishlarini milliy tiklanishning qudratli omili bo'ldi.

Ma'naviy hayotdagi diniy bayramlar, hayit kunlarining respublikada umumxalq bayrami sifatida nishonlanishi uchun keng yo'l ochilgani ham ma'naviy poklanishning muhim ko'rinishidir. Ma'naviy hayotda islom dinining alohida o'rni bor. 1992 yil 27 martda O'zbekiston Prezidentining "Ro'za hayitini dam olish kuni deb e'lon qilish to'g'risida" Farmoni e'lon qilingan. 1992 yildan boshlab har yili mamlakatimizda hayit bayramlari umumxalq bayrami sifatida nishonlanib kelinmoqda.

O'zbekiston xalqi mustaqillik tufayli har yili muqaddas Haj va Umra amallarini ado etish imkoniyatiga erishdi. O'zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimov 1992 yil Saudiya arabistoni podshohi Fahd ibn Abdul Aziz as-Saud taklifiga binoan ushbu mamlakatda bo'ldi. Podshoh oliy martabali mehmonni katta obro' va izzat-ikrom bilan kutib oldi hamda kisvo – muborak Ka'ba uzra yopilgan yopinchiqni hadya etdi. Albatta, bu qutlug' hadya diyorimiz musulmonlarining islom taraqqiyotiga qo'shgan olamshumul hissalarini uchun berilgan edi. Ushbu tabarruk ka'bapo'shni mamlakatimizdagina emas, balki butun musulmon dunyosida mashhur qadamjo – ziyoratgoh hisoblanuvchi Imom Ismoil Buxoriyning Samarqand

qiloyatidagi masjid-maqbarasiga tortiq qilindi. Qadimda kisvo – muborak Ka'ba uzra yopilgan yopinchiq Buxoroning Zandana qishlog'ida to'qilib, Makkaga yuborilgan.

Islom olamining zabardast allomalari Imom Abu Iso at-Termiziyning 1200 yilligi, Mahmud az-Zamahshariyning 920 yilligi, Najmiddiy Kubroning 850 yilligi, Bahouddin Naqshbandning 675 yilligi, Xoja Ahror Valiyning 600 yilligi va Imom Ismoil Buxoriyning 1225 yilligi keng ko'lamda nishonlanishi yurtimizda iymon, dinu diyonat yuksalayotganiga yorqin dalil bo'ldi. Ayni paytda mamlakatimizda har bir viloyatda kamida bittadan diniy madrasa, Toshkent shahrida Toshkent Islom Xalqaro Akademiyasi, Xalqaro Islom tadqiqotlar markazi, Imom Buxoriy nomidagi Islom ma'hadi, Eshon Boboxon nomidagi ayollar madrasasi, Abdulqosim va Ko'kaldosho' madrasalari, Islom sivilizatsiyasi markazi ishlab turibdi.

O'zbek xalqi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, xalqimiz o'z tarixining o'tmishi mobaynida 4 ta diniy-mafkuraviy bosqichni (zardushtiylik, budda, islom, kommunistik) o'z boshidan kechirgan. Turli bosqinchiliklarni (greklar, arablar, mo'g'ullar va ruslar) ko'rgan, hammasiga sabr-toqat qilgan, o'zga millat vakillarini qabul qilib, birgalikda yashagan. Bugungi kunda mamlakatimizda turli etiqodga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida murosa va hurmat o'rnatilishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ko'p konfessiyalikning real ijtimoiy holat ekanligi va uning kelajakda ham saqlanib qolishini hisobga olgan holda diniy bag'rikenglik uchun to'la sharoitlar yaratilmoqda.

Diniy bag'rikenglik g'oyasi bu turli dinlarga e'tiqod qiluvchi fuqarolardan tashkil topgan jamiyatlarda ruy berayotgan o'zaro urush va ijtimoiy tengsizliklar hamda zo'ravonlikka barham berishi maqsadida yuzaga kelgan achchiq tarixiy tajriba maxsulidir. Agar biz o'zimizning dinimiz qanchalik to'g'ri ekanligiga va unga boshqalarni e'tiqod qilishga majbur etsak, biz eng avvalo, jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy barkarorlikka, millatlararo totuvlikka, qolaversa, dinlararo munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Bag'rikenglik o'z e'tiqodi va dinidan voz kechish kerak, degan ma'noni bildirmaydi. Aksincha har qancha g'ayritabiiy bo'lmasin unga e'tiqod qiluvchi insonlar qadr-qimmatini hurmat qilish va mustaqil fikr yuritish huquqini bildiradi.

Diniy bag'rikenglik muhitini hozirgi O'zbekistondagi mavjud 16 ta konfessiyalarning o'zaro munosabatlarida ham ko'rish mumkin. Ayniqsa, islom va xristian dinlari o'rtasida bag'rikenglik tamoili asosiga qurilgan aloqalarga birinchi prezidentimiz I.Karimov aloxida to'xtalib "Musulmonlar va xristianlarning O'zbekiston

zaminida birgalikda hamnafas bo‘lib yashashi, diniy – ma’naviy totuvlikning nodir timsoli va barcha din vakillariga nisbatan bag‘rikenglikning eng yaxshi namunasi deb xisoblanishiga arzigulikdir” deb ta’rif bergan edi.

Diniy tolerantlik har bir fuqaroning konstitutsion huquqi bo‘lib, ko‘p millatli davlatimizda yashab, mehnat qilayotgan 130 dan ortiq millatning tili, dini, irqi va millatidan qat’iy nazar ularga qonunlar talablari asosida diniy erkinlik berilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy holat tolerantlik talablari bilan uzviy mujassamlashib ketganligini, bu mujassamlilik istiqloq davrida shakllanib, rivojlanib kelayotgan yangicha tafakkur bilan bevosita bog‘liqligini har bir fuqaro va yoshning tafakkuriga etkazish barcha muallim, murabbiy va ziyolilarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Sobiq mustabid tuzum davrida dinsiz, xudosiz jamiyat qurish g‘oyalarini ilgari surilishi oqibatida bir tomonlama, chala, kemptik tafakkur shakllantirildi. Natijada shaxs tafakkuri uchun eng dolzarb bo‘lgan diniy va ruhiy olamdan batamom mahrum etilgan dinga ham, yaratuvchi Ollohga ham e’tiqodsiz jamiyat baro etilishi ko‘zda tutildi.

Shu o‘rinda shuni ta’kidlab o‘tish joizki haqiqiy islom boshqa dinlarning rivojiga va ularga nisbatan doimo bag‘rikenglik asosida munosabatda bo‘lib kelgan. Islom dini doimiy ravishda terrorizmni qoralab kelgan. Chunki islom dininig asosi bo‘lgan Kur’onda insonga jon ato etish va uni qaytarib olish faqat xudoning ishi ekanligi e’tirof etilgan. Islom dinida birovning hayotiga qasd qilish og‘ir gunoh hisoblanadi. Bu tamoyil faqatgina islom dinidagina emas, balki dunyodagi barcha dinlarga xosdir. Lekin shunga qaramay er sayyorasining turli burchaklarida din niqobi ostida yirik to‘qnashuvlar, xalqaro terrozimning faollashuvi, diniy ekstremizm, narkotik moddalar bilan savdo-sotiq qilish hollari kuchayayotganini kuzatishimiz mumkin. Bular insoniyat kelajagi uchun jiddiy xavf-xatar tug‘dirmoqda. Uchinchi ming yillik boshi millatlararo, konfessiyalararo nizolarni, turli xil madaniyatdar, xalqlar va davlatlar o‘rtasida yuzaga kelayotgan muammolarni echish yullarini topishni taqazo etmoqda. Bizningcha diniy, madaniy, siyosiy, harbiy va boshqa ziddiyatni faqatgina o‘zaro kelishuvlar hamda muzokaralar yuli bilan bartaraf etish maqsadga muvofiqdir. Chunki zo‘ravonlik, zulm, adolatsizlik, qarama-qarshilik va urushni keltirib chiqaradi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – 80 b.

2. Mirziyoev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 592 b.
3. Mirziyoev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. 2-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – 508 b.
4. Mirziyoev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – 400 b.
5. Mirziyoev Sh. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – 455 b.
6. Qarshiev B. Diniy bag'rikenglik – ijtimoiy taraqqiyot garovi. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2010.
7. Rajabov M., Do'smurotov J. Yoshlar tafakkuriga milliy va diniy tolerantlik talablarini singdirishning ob'ektiv, sub'ektiv tomonlari. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik: tarixiy tajriba va hozirgi zamon mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2010.
8. Murtazaeva R. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. – Toshkent: Universitet, 2007. – 183 b.
9. Rashidov O. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. – Toshkent: "Muharrir", 2022. – 200 b.